

SUBLIMAÇÃO E AS ARTES VISUAIS FRENTE DOS PANORAMAS EDUCATIVOS: DIÁLOGOS PSICANALÍTICOS

Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23, Educação, Linguística, Letras e Artes / 10/05/2023

SUBLIMATION AND THE VISUAL ARTS FRONT OF EDUCATIONAL PANORAMAS: PSYCHOANALYTICAL DIALOGUES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7922573

Eros Vesálio Marinho da Nóbrega¹; Marcos Vitor Costa Castelhana²; Rayssa Jamille Meneses Cavalcanti³; Wedson dos Santos Silva⁴; Thaysa Maria Dantas Gonçalo⁵; José Alberto André Guimarães⁶; Kalenia Lígia Bezerra Jácome⁷; Thallyssa Thannaka da Silva Guimarães⁸; Valdegízio Silvino da Silva⁹; Aíres de Melo Silva¹⁰; Aldenice Barbosa dos Santos¹¹; Francisca das Chagas Andrade de Oliveira¹²; Maria Eridan dos Santos¹³; José Fabio Saraiva dos Santos¹⁴; Klebson Augusto Fernandes Filgueiras¹⁵; Jalisson Tiago Souza e Silva¹⁶; Gilvaneide Ananias da Silva Leandro¹⁷

RESUMO

A educação abrange um conjunto de possibilidades formativas, conjuntivas e propriamente metodológicas, ganhando diferentes conotações ao longo das transformações socioculturais, conversando diretamente com os aspectos interativos, idiossincráticos e civilizatórios diante das disposições individuais-coletivas, demonstrando que a heterogeneidade representa um dos seus pilares constitutivos. No contexto da educação artística as artes visuais permitem que os sujeitos desenvolvam as suas habilidades e perspectivas dentro e fora dos

ambientes educativos, promovendo as interlocuções entre os panoramas inter e intrapessoais, mediando com as diferenças atravessadas pelas características singulares do alunato. Desse modo, os modelos e estratégias propostos pela exposição das artes visuais direcionam, de forma significativa, práticas democráticas e socializadoras nos meios educacionais, dinamizando experiências inter e multidisciplinares diante das valorizações culturais e subjetivas. Pensando nisso, o presente estudo se dirige sobre a relação entre as artes visuais e os meios educacionais, tendo como plano de fundo a noção de sublimação, considerada um dos mecanismos psíquicos e vivenciais trazidos pelas visões psicanalíticas, debruçando-se sobre as interações psicológicas e emocionadas intrincadas nos processos de subjetivação do sujeito em suas entrelinhas desejanter-pulsionais. Para isso, valeu-se da metodologia de revisão narrativa, servindo de pilar estruturante para as informações e argumentações utilizadas nesse trabalho em questão, pesquisando-se artigos, capítulos de livro e obras acadêmicas relacionadas a temática descrita através das plataformas digitais do Google Acadêmico, Scielo, PePSIC e Portal de Trabalhos da Capes. Por meio das afirmativas supracitadas, observa-se que as artes visuais possibilitam vias sublimatórias significativas perante dos campos da forma subjetiva e dos investimentos libidinais, direcionamento aspectos psíquicos-emocionais e vivenciais importantes para os meios educacionais e pedagógicos na atualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Artes Visuais. Educação. Psicanálise. Contemporaneidade.

ABSTRACT

Education encompasses a set of formative, conjunctive and properly methodological possibilities, gaining different connotations throughout sociocultural transformations, talking directly with the interactive, idiosyncratic and civilizing aspects in the face of individual-collective dispositions, demonstrating that heterogeneity represents one of its constitutive pillars . In the context of artistic education, the visual arts allow subjects to develop their skills and perspectives inside and outside educational environments, promoting interlocutions between inter and intrapersonal panoramas, mediating with the differences crossed by the unique characteristics of the student body. In this way,

the models and strategies proposed by the exhibition of the visual arts significantly direct democratic and socializing practices in educational environments, streamlining inter and multidisciplinary experiences in the face of cultural and subjective valuations. With that in mind, the present study addresses the relationship between the visual arts and educational means, having as background the notion of sublimation, considered one of the psychic and experiential mechanisms brought about by psychoanalytic views, focusing on the psychological interactions and emotional and intricate in the processes of subjectivation of the subject in their desiring-drive lines. For this, the narrative review methodology was used, serving as a structuring pillar for the information and arguments used in this work in question, researching articles, book chapters and academic works related to the theme described through the digital platforms of Google Scholar, Scielo, PePSIC and Capes Works Portal. Through the aforementioned statements, it is observed that the visual arts enable significant sublimatory pathways in the face of the fields of subjective form and libidinal investments, directing psychological-emotional and experiential aspects that are important for educational and pedagogical means today.

KEYWORDS: Visual Arts. Education. Psychoanalysis. Contemporaneity.

1. INTRODUÇÃO

A educação abrange um conjunto de possibilidades formativas, conjuntivas e propriamente metodológicas, ganhando diferentes conotações ao longo das transformações socioculturais, conversando diretamente com os aspectos interativos, idiossincráticos e civilizatórios diante das disposições individuais-coletivas, demonstrando que a heterogeneidade representa um dos seus pilares constitutivos (PILETTI, 2003).

No contexto da educação artística, Mendes, Cavalhero e Gitahy (2010), em seu estudo de natureza inclusiva, esboçam que as artes visuais permitem que os sujeitos desenvolvam as suas habilidades e perspectivas dentro e fora dos ambientes educativos, promovendo as interlocuções entre os panoramas inter e

intrapessoais, mediando com as diferenças atravessadas pelas características singulares do alunato.

Desse modo, os modelos e estratégias propostos pela exposição das artes visuais direcionam, de forma significativa, práticas democráticas e socializadoras nos meios educacionais, dinamizando experiências inter e multidisciplinares diante das valorizações culturais e subjetivas, assim como aborda Eça (2014).

Pensando nisso, o presente estudo se dirige sobre a relação entre as artes visuais e os meios educacionais, tendo como plano de fundo a noção de sublimação, considerada um dos mecanismos psíquicos e vivenciais trazidos pelas visões psicanalíticas, debruçando-se sobre as interações psicológicas e emocionadas intrincadas nos processos de subjetivação do sujeito em suas entrelinhas desejantes-pulsionais.

Para isso, valeu-se da metodologia de revisão narrativa, servindo de pilar estruturante para as informações e argumentações utilizadas nesse trabalho em questão, pesquisando-se artigos, capítulos de livro e obras acadêmicas relacionadas a temática descrita através das plataformas digitais do Google Acadêmico, Scielo, PePSIC e Portal de Trabalhos da Capes.

Portanto, levantados os elementos centrais, seguem os demais tópicos desse estudo, objetivando, acima de tudo, compreensões sucintas e assertivas sobre como os elementos voltados as artes visuais no contexto educacional são impressas nas repercussões sublimatórias dos sujeitos em suas amplitudes psíquicas-emocionais.

2. DESENVOLVIMENTO

O ser humano, desde de seus primórdios, lapida elementos em seu ambiente material-simbólico de forma constante e significativa, partindo de suas perspectivas culturais, históricas e dinâmicas, distinguindo-se das demais produções instrumentais, ganhando, então, a nomenclatura de arte (COTRIM, 2007).

Nessa perspectiva, seguindo as definições filosóficas langerianas, a arte representa o conjunto de práticas criativas diante das formatações perceptíveis-expressivas do sentimento e da experiência subjetiva humana, associando os elementos individuais-subjetivos diante das conotações do berço social-civilizatório, determinando as suas entrelinhas contextuais (COTRIM; FERNANDES, 2011).

Para Pereira (2015), a arte é considerada a parcela material da cultura em extensão, submetendo-se aos inúmeros fatores societários, estéticos e históricos, uma vez que reúne um conjunto de valores sociais permeados através dos constantes fazeres cotidianos e rotineiros, estando, por assim dizer, em transformação contínua, seguindo os seus próprios padrões multifacetados e idiossincráticos.

Seguindo as afirmativas acima, seguem as três características centrais da definição de arte em suas amplitudes formativas e criativas, como esboçado no quadro abaixo:

Quadro 1- Os três fundamentos das produções artísticas

1- Prática criativa	A arte é um produto indissociável dos fazeres humanos, visto que interliga as habilidades apreendidas e desenvolvidas pelas atividades laborais intencionais em face dos processos imaginativos, subjetivos e simbólicos.
2- Formas de percepção	A arte vai se concretizando através de formas capazes de serem percebidas por cada psiquismo, englobando produções estáticas e dinâmicas em suas próprias identidades. Para o autor, as formas perceptíveis envolvem os sentidos exteriores, como também as capacidades imaginativas.
3- Expressão de sentimentos	As artes, em suas diferentes formas de expressão, sempre trazem as diversas exposições afetivas e ideológicas, esboçando aspectos entre a afabilidade e o sentimento de

revolta, indo além do pensamento discursivo e das bases sistemáticas.

Fonte: Construído a partir de Cotrim (2007).

Perante do avistado, observa-se que a arte, em suas variadas constituições, apresenta características únicas através da tríade criação-forma-expressão, representando elaborações idiossincráticas do fazer humano enquanto pontuação individual-coletiva, ultrapassando as delimitações sistemáticas para atingir a vida interior e imaginativa do sujeito.

No âmbito contemporâneo, Castelhana e colaboradores (2020) afirmam que as construções artísticas possibilitam novas conjecturas na díade prazer-desprazer, fazendo que o sujeito relativize, de forma cada vez mais saudável e assertiva, as restrições intrínsecas das esquemáticas civilizatórias, objetivando novos sentidos vivenciais.

Adentrando o contexto educativo, as artes, em suas possibilidades formativas, vêm ganhando significações essenciais nas práticas pedagógicas e instrutivas, sobretudo quando mencionado os campos dispostos pelas artes visuais, levando em consideração as suas variadas metodologias e técnicas edificantes dentro e fora da sala de aula (PEREIRA, 2015).

Para Pereira (2015), o termo arte visual redefine as execuções previstas pelas artes plásticas, objetivando as entrelinhas produtivas perante de mais visibilidades, incorporando em sua estrutura fundamental as inúmeras manifestações visuais, entre elas: desenho, escultura, pintura, gravura, vídeos, cinema, televisão, entre outros.

Nessa perspectiva, Gil (2009) lembra que a educação artística voltada aos termos plásticos e visuais representa uma discussão pertinente na atualidade, sendo permeada por desafios constantes nos níveis educacionais, demonstrando a importância da difusão do poder da arte como meio dialógico na formação do sujeito e nas disposições do ensino-aprendizagem.

Ainda nesse raciocínio, Charréu (2009) aborda que as artes visuais inseridas nos ambientes educativos devem relativizar as proposições das artes formalistas em meio da noção da vida cotidiana, trazendo à tona a contemporaneidade para o interior das salas de aula, promovendo a experimentação e as perspectivas críticas nos processos escolares.

Para Gil (2009), existem diversos modelos direcionais nos campos artísticos das artes visuais, uma vez que os modelos unitários pautados nas exigências ideais divergem da heterogeneidade dos indivíduos participantes dos berços educacionais, permitindo que a criatividade seja exposta como objetivo central, indo além da “criação” propriamente dita.

No sentido psicanalítico, a arte traz consigo possibilidades sublimatórias essenciais para o sujeito desejante, dado que os elementos pulsionais atingiriam a satisfação por via de práticas socialmente aceitas, direcionando parcelas das pulsões para atividades culturais, no caso, inibidas na meta originária (CASTELHANO et al., 2020).

Desse modo, apercebe-se que o sujeito desejante, amplamente descrito na literatura psicanalítica, permeia as suas estruturações a partir de suas dimensões psíquicas-emocionais atravessadas pelo seu sistema inconsciente, enfatizando que os aspectos superficiais da consciência não são suficientes para visualizar a historicidade subjetiva em suas profundidades longínquas (CASTELHANO; CAVALCANTI; MARANHÃO, 2023).

Para Rodrigues (2021), o pensamento psicanalítico freudiano visualiza a arte como um “sonhar acordado” na medida que tem como principal objetivo a satisfação da pulsão que teve o seu representante ideativo recalcado, permitindo novas formas de expressão em torno do aparelho psíquico, valendo-se dos mecanismos primários e secundários, como exemplo da condensação.

Desse modo, compreende-se que os efeitos gerados nas interlocuções entre o sujeito e a arte vão além de meros resultados energéticos em si mesmos, tanto que Rivera (2007) comenta que as aproximações associadas a relação entre a arte e a Psicanálise são cada vez mais próximas nas amplitudes teórico-práticas,

apresentando-se como ferramenta de observação frente das conjecturas contemporâneas.

Retornando para os campos educativos, propõe-se que as práticas pautadas na lógica sublimatória são importantes defrente das contingências educacionais, dado que direcionamentos pulsionais em torno das satisfações idiossincráticas são peças fundamentais para os investimentos libidinais dos membros da vida escolar (CASTELHANO; BENEVIDES; LUCENA; SANTOS, 2020).

No estudo de Abreu (2002), apresentado no Congresso Brasileiro de Comunicação, propõe que arte, além de ser uma forma de expressão significativa, permite direcionamentos nas mediações da aprendizagem, podendo ser um instrumento acolhido nas técnicas e metodologias pedagógicas diante dos setores educativos.

Para Martins, Costa e De Mattos (2021), a partir das experiências significativas nas artes visuais voltadas a educação infantil, esboçam que os movimentos artísticos visuais conservam uma força potente capaz de promover vivências interativas e afetivas nos campos educativos, partindo da liberdade de criação e expressão dos sujeitos envolvidos.

Ainda no estudo dos autores supracitados, destaca-se a significância do mediador se valer dos métodos contemporâneos nas formatações linguísticas plásticas e visuais, colocando o professor para além dos esteriótipos técnicos e unilaterais, uma vez que os educadores podem, assim como devem, experienciar as estéticas experienciais juntamente com seu alunato.

Seguindo tal raciocínio, Freitas e Vidal (2022) propõe que os modelos artísticos visuais utilizados devem ser selecionados com cautela, evitando metodologias retrógradas, revelando que o docente de artes, ao aplicar os seus conhecimentos e práticas, devem ter uma formação inicial e aperfeiçoamentos continuados.

Para Gil (2009), as artes visuais no âmbito educacional não devem apenas ler imagens em suas generalidades, mas também promover entendimentos críticos expostos nas interceptações intra e interpessoais, retirando o foco dos objetos

visuais para os valores culturais dimensionados nessas construções materiais de cunho artístico.

Entre os diversos modelos pautados nas artes visuais, Gil (2009) destaca princípios básicos que devem ser seguidos na educação artística visual e plástica nos ambientes pedagógicos enquanto modelo de base metodológica, como visto no quadro a seguir:

Quadro 1- Princípios-modelos para o desenvolvimento de práticas artísticas visuais na educação

1- Protagonismo	O protagonista das atividades sempre deve ser aluno, uma vez que o alvo principal é o sujeito produtor e não o seu produto. Pontuando que o professor de artes é um mediador fundamental nesse processo ideativo e metodológico.
2- Significância	O estudante deve ter uma aproximação significativa com as suas criações, desenvolvendo a partir desse princípio experiências, interações e reflexões sobre o ser e o fazer na arte. Nessas pontuações, descreve-se a arte como elemento elucidativo e criativo, vivenciado de forma única por cada sujeito.
3- Processo	O processo é mais decisivo do que a produção final, pois por meio dos procedimentos iniciais o estudante (re)define o que será produzido ao longo de sua jornada artística. Desse modo, revela-se a pertinência de expor as suas próprias emoções, pensamentos, ideias e experiências.

Fonte: Baseado em Gil (2009).

Diante do exposto, coloca-se que as artes visuais, enquanto modelo possível de aplicação em instituições educacionais, devem seguir planificações assertivas em seus domínios teóricos, executórios e vivenciais, promovendo o contato

direto do sujeito com as suas próprias criações artísticas, desenvolvendo as suas habilidades de forma contínua.

Para Pereira (2015), os processos de ensino-aprendizagem de artes visuais são essenciais para a vida escolar e cotidiana dos alunos, contribuindo didática e tecnicamente para os papéis do professor em suas metodologias pedagógicas, entretanto, necessita-se que as práticas educativas passem por um procedimento de ressignificação constante.

Com isso, pontua-se que as artes visuais participam de variadas aquisições no desenvolvimento integral do sujeito, edificando formas de expressões nos sentidos de representação de elementos como: ideais, sentimentos, percepção visual, criatividade, entre outros. Demonstrando que as inovações pedagógicas apostam nos processos contínuos e não, necessariamente, nos produtos finais como vias indubitáveis e restritivas, pondo o sujeito como protagonista de si mesmo (OLIVEIRA, 2018).

Dentro dessa perspectiva, a arte, em suas inúmeras expressões, sobretudo nas possibilidades visuais, é vista como um produto cultural, mas também como um meio do fazer dos sujeitos, transformando as potências imaginativas e subjetivas em atos idiossincráticos e expressivos, servindo de fio condutor e interativo entre os membros da vida escolar mediante de suas historicidades individuais e coletivas (BIASOLI, 2020).

Todavia, Castelhana e colaboradores (2022) afirmam que os investimentos no sentido sublimatório devem ser regulados quando as suas caracterizações atingirem níveis excessivos, uma vez que pode ser prejudicial para o sujeito, demonstrando que, apesar dos mecanismos sublimatórios serem essenciais para as disposições pulsionais do aparelho psíquico, as regulações diante da sublimação devem ser medidas de maneira assertiva.

Coadunando as afirmativas citadas com enfoque psicanalítico, conota-se que os aspectos da sublimação, enquanto mecanismo de defesa pautado no direcionamento pulsional para *kultur*, estão diretamente presentes nos campos

educacionais artísticos-visuais, a exemplo dos processos de subjetivação, de investimento pulsionais e de construção psíquica-emocional.

Para finalizar, conclui-se que as artes visuais coadunam concisamente com a perspectiva dos mecanismos sublimatórios, trazidos pelas vertentes psicanalíticas, uma vez que direcionam os elementos pulsionais perante das possibilidades de satisfação (ou redução da tensão) em torno de atividades culturalmente valorizadas, influenciando positivamente nas exposições educativas e pedagógicas perante das interações intra e interpessoais do sujeito em constante formação.

3. CONCLUSÃO

Por meio das afirmativas supracitadas, observa-se que as artes visuais possibilitam vias sublimatórias significativas perante dos campos da forma subjetiva e dos investimentos libidinais, direcionando aspectos psíquicos-emocionais e vivenciais importantes para os meios educacionais e pedagógicos na atualidade.

Outro ponto em pertinência, gira em torno da importância da arte enquanto ferramenta investigativa do sujeito diante de suas expressões e estruturas nos berços civilizatórios contemporâneos, elucidando como as esquemáticas artísticas podem ser articuladas em vista dos contextos experienciais e das metodologias pedagógicas.

Para trabalhos futuros, indica-se estudos de natureza qualitativa capazes de abarcar as vivências das artes visuais em face dos meios educacionais perante das óticas sublimatórias, expondo como ótica teórico-prática a ideia de sublimação através dos enfoques psicanalíticos.

4. REFERÊNCIAS

ABREU, Luiz Cláudio Gomes de. Mediação e emoção: a arte na aprendizagem. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Comunicação**. 2002. p. 180-188.

BIASOLI, Segundo. ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA. **Teoria Em Foco**, 2020.

CASTELHANO, M. V. C.; BENEVIDES, D. S. ; LUCENA, H. H. ; SANTOS, G. C. . **A importância da sublimação no ambiente escolar: um estudo psicanalítico**. In: Roger Goulart Mello; Patrícia Gonçalves de Freitas. (Org.). Saberes, experiências e práticas na educação contemporânea. 1ed.Rio de Janeiro: Editora e-Publicar, 2020, v. 7, p. 132-138.

CASTELHANO, M. V. C.; BENEVIDES, D. S. ; SOUSA, M. D. F. ; SANTOS, G. C. . Arte e sublimação na pós-modernidade: um recorte Freudiano. **REVISTA COOPEX**, v. 11, p. 1-10, 2020.

CASTELHANO, M. V. C.; CAVALCANTI, R. J. M. ; MARANHÃO, G. G. . O aparelho psíquico e as indicações estruturais: um diálogo entre a psicanálise e as neurociências. **REVISTA COOPEX**, v. 14, p. 237-242, 2023.

CASTELHANO, M. V. C.; DANTAS, E. S. A. L. . **A sublimação e o seu excesso: um olhar psicanalítico diante dos tempos atuais**. In: Marcos Vitor Costa Castelhana; Elyda Samara Araújo Lúcio Dantas; Jecyane Ertha Gomes Pereira; Rayssa Jamille Meneses Cavalcanti; Myrtes Gomes Cavalcanti Abílio; Emmilly Larissa Araújo Lúcio. (Org.). A PSICOLOGIA E O SUJEITO: BREVES DISCUSSÕES NA ATUALIDADE. 1ed.Belém-PA: RFB Editora, 2022, v. 1, p. 47-52.

CHARRÉU. **Para uma educação artística em artes visuais enfocada na contemporaneidade**. In: Edvânia Braz Teixeira Rodrigues & Henrique Lima Assis (Org.). O Ensino de Artes Visuais: Desafios e possibilidades contemporâneas. Goinânia: Grafset, 2009, v. , p. 25-32.

COTRIM, G. **Fundamentos da filosofia: história e grandes temas**. Rio de Janeiro: Saraiva, 2007.

COTRIM, G.; FERNANDES, M. **Filosofar**. 1. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2011.

EÇA, Teresa Torres de. Para além do crepúsculo das artes visuais na escola.

Revista Lusófona de Educação. v. 26, 17-27 2014.

FREITAS, Ana Cláudia; VIDAL, Fabiana Souto Lima. Artes visuais na educação infantil: um olhar para as práticas docentes a partir da revisão bibliográfica sistemática na BDTD. **Revista Educação, Artes e Inclusão**, 2022. v. 18, n. 2, p. 107-127.

GIL, Francisco Baptista. As artes visuais na educação: das habilidades às estratégias de conhecimento. **revistamultidisciplinar.com**, v. 3, n. 1, p. 69-80, 2021.

MARTINS, Simone Aparecida; COSTA, Maria de Fatima; DE MATTOS, Garcia. Experiências significativas em artes visuais na educação infantil. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, p. 2199-2220, 2021.

MENDES, Rodrigo Hübner; CAVALHERO, José; GITAHY, Ana Maria Caira. **Artes visuais na educação inclusiva: metodologias e práticas do Instituto Rodrigo Mendes**. Editora Peirópolis, 2010.

OLIVEIRA, Mónica. Um novo olhar sobre as artes visuais na educação pré-escolar: um desafio da contemporaneidade. In: **Congresso de investigação em Educação Artística-Educação Artística no Sistema de ensino Português: conquistas e desafios**. 2018. p. 262-272.

PEREIRA, Katia Helena. **Como usar as artes visuais na sala de aula**. Editora Contexto, 2015.

PILETTI, Nelson. **Sociologia da educação**. São Paulo: Editora Ática, 2003.

RIVERA, Tania. O sujeito na psicanálise e na arte contemporânea. **Psicologia Clínica**, v. 19, p. 13-24, 2007.

RODRIGUES, U. OS SONHOS ACORDADOS E A OBRA DE ARTE: Freud no percurso de Ernst Bloch. **Revista Kriterion**, [S. l.], v. 62, n. 150, 2021.

¹Licenciado em História pela UFCG, pós-graduado em História do Brasil pela FIP.

²Graduado em Psicologia pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP). Pós-graduado em Teoria Psicanalítica (FAVENI) e Psicologia Escolar Educacional pela Faculdade Iguaçu. Sendo também mestrando em Ciências da Educação pela WUE.

³Graduada em Psicologia pelo Centro Universitário de Patos

⁴Graduado em Letras/inglês pela Faculdade de Candeias

⁵Graduada em Psicologia pela Faculdade Integrada de Patos (FIP)

⁶Graduado em Licenciatura Plena em História, sendo pós-graduado em História Geral – Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada e Neuropsicopedagogia – Faculdade Evangélica do Meio Norte.

⁷Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande- UERN.

⁸Graduada em Psicologia pelo Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ.

⁹Graduado em Letras pela Faculdade Integrada de Patos (FIP)

¹⁰Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

¹¹Mestre em Ciências da Educação. Pós -graduada em Educação de jovens e adultos. Graduada em Licenciatura Plena em Letra (Português/Inglês)

¹²Formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN

¹³Formada em Pedagogia pela UERN

¹⁴Graduado em Serviço Social pela UNIBTA

¹⁵Graduada em Pedagogia pela UFPB

¹⁶Graduado em licenciatura em Matemática pela UERN: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tendo especialização em Ensino de Matemática para Ensino Médio pela IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte).

¹⁷Graduada em Serviço Social pela UNINTA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil